

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Fazilat MAMADALIYEVA
Namangan Devlet Üniversitesi,
Bağımsız arayan
mamadaliyevafazilat322@gmail.com
+998 94 306 65 62

HAMZA'NIN ŞİİRİNİN ÖNDE GELEN ŞİİR FİKİRLERİ

Soyut. Bu makalede, 20. yüzyılın başlarında sanatsal düşüncenin yenilenmesine katkıda bulunan şair, nesir yazarı ve oyun yazarı Hamza Hakimzoda Niyazi, şairin kendine özgü yönleri ve şiirsel imgeleri incelenmektedir.

Anahtar kelimeler. Geleneksel imaj, lirik deneyim, olay örgüsü, lirik, sevgili, metres, rakip, yenilik, geleneksel prensip.

Fazilat MAMADALIEVA
Namangansky Gosudarstvennyy Üniversitesi,
Nezavisimiy iskatel
mamadalieva fazilat 322@ gmail . iletışim
+998 94 306 65 62

Абстрактный. В данной статье поэт, прозаик и драматург Хамза Хакимзода Ниязи, внесший вклад в обновление художественного образа мышления в начале XX века, анализирует специфические аспекты и поэтические образы поэта.

Ключевые слова. Традиционный образ, лирический опыт, сюжетная лирика, возлюбленная, любовница, соперница, новаторство, традиционное начало.

Fazilat MAMADALIYEVA

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Namangan State University,
Independent researcher
mamadaliyevafazilat322@gmail.com
+998 94 306 65 62

LEADING POETICAL IMAGES IN HAMZA'S POETRY

Annotation. This article analyzes the specific aspects of the poetry of the poet, prose writer and playwright Hamza Hakimzoda Niyoz, who contributed to the renewal of the artistic thinking of the early 20th century, and the poetic images of the poet.

Keywords. Traditional image, lyrical experience, plot lyrics, lover, mistress, rival, innovation, traditional principle.

GIRIŞ

İnsanın dış dünyanın etkisi altında yarattığı sanat türleri arasında söz sanatı özel bir öneme sahiptir. Her kelime, hayal ve düşünme yardımıyla varoluşu gerçekleştirmeye hizmet eder ve bu sayede toplumda ve varoluştaki meydana gelen süreçler, ruh ve kalp yansımalarını bulur.

Filozof, büyük bilim adamı Ebu Nasr Farabi'nin yarattığı "Erdemli İnsanlar Şehri" adlı eserinde Aristoteles'in dünyayı tanıma konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır: Ruh her zaman varoluşunun sebeplerini bilmeye çalışır. Yine ruh, psişede ortaya çıkan diğer fikirlerin ve anıların gerçek doğasını, ister bu kişinin ruhunda görünsünler, isterse başka bir kişinin ruhunda görünüp onun (bu kişi)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tarafından tanınınsınlar, gerçek doğasını bilir. "Bunu bulmaya çalışalım" diyor, "yukarıdakilerden bir şeyler öğrendiğinizde neşe ve mutluluk bulacaksınız " [1.23].

İnsanın yeteneği, evrenin özünü yansıtmada önemli bir kriterdir. Yaratıcı insanların doğayı taklit etmesi (söz, hareket, resim yardımıyla) sonucunda farklı sanatlar ortaya çıkar ve insanlar üzerinde farklı statik etkiler yaratır.

LİTERATÜR ANALİZİ VE YÖNTEM

Yaşam ayrıntılarının bireyin zihninde yeniden tasavvur edilmesini açıklamaya başlayan Aristoteles, sanatı şu şekilde tanımlamaktadır: "Bazı insanlar beceri gereği, bazıları beceri, bazıları da doğuştan gelen yetenekler nedeniyle renkleri ve şekilleri çok kullanırlar. şeylerin imajını yaratırlar " [7.54] filozof, yalnızca becerikli, nitelikli, doğuştan gelen yeteneğin evreni yeniden hayal edebileceğini açıklıyor. Aristoteles, insan sezgisinin varoluşu bilmedeki rolünü, şiirin sanatta doğal olarak ortaya çıkışını, insanın taklit yeteneğine sahip olması, hatta ilk bilgiyi simülasyondan elde etmesiyle diğer canlılardan farklılaştığını ve Bu sürecin sonuçları herkesin kullanımına açıktır. Filozof'a göre hissedilen ve hissedilen her şey dış dünyada yaşamaktadır. Bu nedenle insan bilgi ve zevk için doğaya bağımlıdır .

SONUÇLAR

Tüm dünya edebiyat araştırmalarında, yaratıcının sanatsal düşüncesinin şiirsel imgelerde tezahür etme biçimleri , geleneğin özgünlüğü ve bazı ulusal

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

şiiirlerde yenilenme süreci gibi konular acil sorunlardan biri olarak araştırılmaktadır. Sanatsal yaratımın ilk adımlarında edebiyat alanına yeni bir ruh getiren sanatçılar vardır. Şiirsel form ve şiirsel imgelerde yaptıkları yenilenme, bireysel yaratıcı keşifler düzeyinden yükselerek ait olduğu halk edebiyatında yeni bir yükseliş aşamasını başlatır. Yaratıcılık laboratuvarına ait bu tür yasaların ve bunların oluşum ilkelerinin araştırılması, yeni bilimsel ve teorik sonuçlara yol açması açısından önemlidir.

Dünya edebiyatında dünya halklarının şiirinde sanatsal düşüncenin gelişimi, şiir türlerinin gelişimine özgü ilkeler, sanatsal yaratıcılık ve bunun milletin ve insanlığın şiirsel düşüncesinin yenilenmesine etkisi, temel konular Batı ve Doğu sanatsal estetik hayal gücünün tezahür yöntemleri gibi çalışmalar yapıyor. Ulusal ve evrensel ruhun ifadesine yansıyan şiirsel içeriğin yenilenmesine özellikle dikkat edilir. Sanatsal-estetik düşüncenin gelişmesinde şiirsel imgedeki evrimin rolüne ilişkin görüşler ortaya konulmaktadır. Şiirsel biçim değişiminin etkenlerine ilişkin yeni teorik çıkarımlar yapılmıştır.

TARTIŞMA

Sanat eserinde kullanılan şiirsel imge, bir bütün olarak her zaman analizin ve araştırmanın merkezinde yer alır ve teorik konuların bir nesnesi olur. Şair, varoluş olaylarını belirli bir imgeye özümsemek ve özetlemek için çok karmaşık bir yaratıcı süreçten geçer. Gerçekliğe yönelik estetik tutum tam olarak anlaşıldığında,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

sanat eserinde görüntü "ortaya çıkar" veya "doğar" . Zero, “imaj temelli düşünmenin kraliçesi”¹ sözünü imaj düzeyine taşıyor. Ayrıca görüntü , her yaratıcının eserinde olağanüstü bir zarafet, manevi-psikolojik, felsefi, sembolizm kazanır ve yaratıcının insan ve dünya algısına benzersiz bir yaklaşıma sahip olduğunu gösterir . Bu da yaratıcının edebi imajının oluşmasına hizmet eder. Sanatçı her eserinde yeni şiirsel imgeler yaratırken sanki şaire " dünyayı incelemenin, kendini ve kendi kalbini incelemenin gerekliliğini " öğretiyormuş gibi².

Eserde ve şiirde öze odaklanan görüntü, yaratıcı kişilerin sanatsal niyetinden doğar. Bunda en güzel fikirlerini baş karakterin özüne aşlamaya çalışır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, "görüntü her zaman yaratımdaki yeni bir olaydır ve özünü sürekli yenileyen yaratıcı sürecin sonucudur."³Buna göre bu evrensellik şüphesiz değişecek ve yenilenecektir. Lirik kahramanın ruhsal durumunu anlamak için öncelikle şiirde sunulan şiirsel düşünceyi bulmak gerekir. Çünkü sanatçı, sanatsal içeriği derin bir felsefi gözlemlerle aşar ve kendi zihinsel durumuna uygun bir imge arar.

belirsiz olduğunu biliyoruz . Buna göre yaratıcı , olayları başka bir gerçeklik üzerinden ortaya çıkarmaya çalışır. Bunda duygusal düşünmenin gücü zihinsel

¹ Rahimjonov N. Sorun zihin değil, iş. Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı, 16 Ağustos 2002.

² Kazakboy Yoldosh. Taşkent. Yeni yüzyılın nesli 2006. B-102.

³ Borev Yu.B. Teori literatürü. Moskova. 1962.S.61 .

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

aktiviteden daha önemlidir . Çünkü "Gerçek sanatçının bakışı öze odaklanır, şeyler arasındaki dışsal benzerliği değil, bizim bakışımızda saklı olan içsel benzerliği elde eder.

" Bir asır önce halkımızın gönlüne ve zihnine bağımsızlık ve aydınlanmanın tohumlarını eken büyük dedelerimiz unutulmamayı hak ediyor. Nitekim bugün sadece biz değil, halk da onları tanıyor, hizmetlerini tanıyor .

şirde, düzyazıda, dramada ve okul-eğitim çalışmalarında değişiklikler olacağını iyi anlayan modernler pek çok çalışma yapmışlar. Çeşitli gazeteler düzenlediler ve onlar için okuryazar insanların okuduğu ve beğendiği yazılar yazdılar. Bu , bilincinde ilerleme, özgürlük ve arzu duygularının yükselmesine neden oldu .

ülkenin uyanması" ve " halkın gözünün açılması ", daha doğrusu milli rönesans döneminin fikirlerinin hayata geçirilmesinde basının, okul-eğitimin, edebiyat ve sanatın olanaklarını etkin bir şekilde kullandılar . Çeşitli engellere rağmen "Tarakki", "Hürşid", "Vakt", "Oyna", "Semerkand", "Şura", "Şuhrat", "Turon", "Buhara Şerif", "Sadoi Farg" Ona", "Sadoiy" Türkistan" gazeteleri ve o zamanın önemli fikirlerini, özellikle aydınlanma, milliyetçilik, vatanseverlik, ilericilik, özgürlük ve özgürlükçülüğü örgütledi. bağımsızlık fikirlerini desteklediler. Bu bakımdan M. Behbudi, Fitrat, Munavvar Qori, A. Avloni, Hamza'nın gazetecilik yazıları pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Burada çok yönlü ve eşsiz bir yetenek olan Hamza'nın eserleri benzersizliğiyle öne çıkıyor. Gazeteciliğinin yanı sıra okuyucunun gönlüne hızla nüfuz eden şarkı sözleriyle emekçi halkın dikkatini çekti ve sevgisini kazandı.

İlim, zenginlik ve hayat için gidersen üzülme .

Zorunlu eğitim Kur'an'da bin yönlü bir emirdir.

İnanç, aydınlanma olmadan çiğnenemez bir emirdir.

Cahillere anlatılmayacak kadar mükemmel bir Müslüman,

Ağla, ağla, Türkistan, ağla, Türkistan,

Asi bedenler titresin, ağlasın Türkistan [5.98].

Tanınmış bilim adamı Ulug'bek Hamdam "Şiir acıdan doğar " diyor. Böylece ⁴şairin ruhuna ızdırap veren, ona eziyet eden, onu ağlatan, acısını çeşitli şiirsel imgelerle ifade etmeye çalışan bu acı , bir şiir olarak dünyaya gelir. Bu tür eserler, sanat kriterlerine uyarlanarak şiirimizin ve okuyucunun gönlünde eşsiz bir hazine haline gelir .

Hamza, milleti cehalet, tiranlık ve cehalet nedeniyle trajik bir duruma düşen Türkistan'ın yasını tutmaya çağırıyor. Şiirlerinde hem dini hem de laik ilimlerin öğrenilmesinin zorunlu olduğunu belirten şair, "İstiklal Marşları İçin İstiklal Şiirleri" kompleksini oluşturmuştur. Bu koleksiyonda ayrıca "Beyaz çiçek",

⁴Hamdamov U. Sanatsal düşünce çalışması-Taşkent: Yeni yüzyılın nesli, 2002-B.58

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

"Kırmızı çiçek", "Pembe çiçek", "Sarı çiçek", "Yeşil çiçek", "Mor çiçek", "Kokulu çiçek" adlı şiir koleksiyonları da bulunmaktadır .

Hamza Hakimza'nın "Türkistan" şiirinde:

Kalk, acıdan vücudunu düzelt , Türkistan ,

Donish Otiga Bargin Türkistan.

Cesaret kemeri, Türkistan,

Aydınlanmayı ara , Türkistan [5.101]

cehalete karşı bilgiyi teşvik ederken , Abdulla Evlani okul eğitimini yüceltiyor ve bilgiyi her şeyin üstünde tutuyor:

Bilgi cevheri eşsizdir, yok edilemez, tükenmez.

İlmin nuru o kadar parlaktır ki parlaklığını kaybetmez.

Şüphesiz iki dünyanın saadeti ilim iledir, karanlık kalpleri aydınlatan, hayatı aydınlatan güçtür. Pek çok literatürde insanın ilim ile donatıldığını okuduk .

Şiirsel bir görüntü, yaratıcının yaratıcı bir ürünüdür. Şair bunu ifade ederken bir metafora ya da sembole başvurur. Bu yöntem sadece şiirin sanatsal kalitesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcının sanatsal düzeyini de gösterir . Kıyaslama sanatıyla birlikte ortaya çıkan bu görüntüde " mücevher" in zenginlik olduğunu, dolayısıyla bilimin tükenmez bir hazineye benzetildiğini görüyoruz .

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ve "millet" kavramlarının farklı sanatsal yorumlarını görüyoruz . Şairin 1915-1917 yıllarında oluşturduğu "İstiklal Marşları İçin Milli Şiirler" serisinde yer alan şiirlerinde de bunu görebiliriz.

Bu derlemenin başında yer alan " Gözlerinizi açın kardeşlerim" şiiri şu satırları içermektedir:

Herşeyi millet uğruna harcayalım.

Düşüncelerimizi bilginin yoluna yayalım.

Dikkatsizlikle biraz eğlenelim ,

Cahillikten kaçınalım.

Bir yol bulmak için gazete ve dergi okuyalım,

Bir okul açalım ve yeni bir nesil başlatalım [5.51]

Şair , millete seslenerek herkesi birlik olmaya, haber almaya , cehalet yatağından uyanmaya çağırmaktadır . Aynı zamanda gençlere örnek olmayı , onlara doğru yolu göstermeyi, yeni okullar açmayı ve millet evlatlarını doğru yola iletmeyi de anlatıyor .

Aslında şairlerin eserlerinde sıklıkla tekrarlanan imge, bir anlamda onun durumunu, anlık deneyimlerini öyle bir şekilde anlatır ki, sanki yaratıcı o imgenin içinden çıkıyormuş gibidir. Aynı imgenin farklı şairlerin eserlerinde farklı anlamlar kazanması da önemlidir.

Toplumların ittifakını oluşturalım,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Birlik dileyelim.

Büyük küçük hep birlikte düşünelim.

Eksikliklerin yolundan bahsedelim.

Bir yol bulmak için gazete ve dergi okuyalım,

Bir okul açalım ve yeni bir nesil başlatalım [5.51]

Birliğin olduğu yerde büyüme ve gelişme olur . Bunu derinlemesine anlayan Hamza, ulusal kurtuluş için büyük küçük herkesin birlikte çalışması gerektiğini açıkça söylüyor . Bütün bunların temelinde bilgi yatmaktadır.

"Sanatın tüm biçimlerinde gerçeklik görüntüler aracılığıyla yansıtılır ve bu görüntüler tam olarak gerçekliğin kendisinin bir kopyası değildir, bir sanat eserindeki her görüntü, yaratıcı kişinin duygusal ve entelektüel algısından geçen gerçekliğin bir parçasıdır. ," diye yazıyor B. Sarimsakov. Sanatçı, var olan olayların etkisi altında bir eser ortaya koyarken şairin düşünce ve görüşleri ön plana çıkar. İster küçük bir hikaye anlatsın, ister dünyaya dair düşünsün, hepsi sanatçının bireysel izlenimlerini yansıtıyor. Genel olarak bir yaratıcı, başka bir yaratıcıyı tekrarlamadan bir eser yarattığında, onun kendine özgü ifade biçimini, üslubunu, becerilerini vb. analiz etmek gerekir .

Birinci bölümde yer alan "Darmon Istariz" şiiri de Müslümanlara hitapla başladı. Ancak "millet" kavramının anlamı biraz daha dardır ;

Ey Müslümanlar, ne zaman ağrıya ilaç isteriz?

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bu karanlık geceye hoş geldiniz.

Ülkemizin gelecek nesillerine bilgi aktarmak istiyoruz .

bir anma olarak diliyoruz ,

Ey Müslümanlar, mektup mu istiyorsunuz yoksa Kuran mı?

Biz milletin refah ve refah içinde olmasını istiyoruz.

Referans nesnesi "Müslümanlar", metinde "vatan" ve "millet" kavramlarıyla bağlantılı olarak kullanılan anlamı somutlaştırmaya hizmet etmektedir. Sözcük "anavatanın neslini" ifade ettiğinden, bu çağrının belirli bir bölgede - Taşkent'te yaşayan Müslümanlara yönelik olduğunu söylemek için gerekçe veriyor. Türkistanlı Müslümanlar "milli sevgi, ilerleme" arzusuna teşvik edildiği sürece şairin "millet" ve "vatan" kavramlarını birbiriyle bütünleşik olarak yorumladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu henüz tam olarak güncellenmiş bir konsept değil, geleneksel konseptle dönüşümlü olarak kullanılıyor. Mesela " Gayrimüslimler bizi Kur'an'dan ilerlettiler, biz mollaların önyargılarıyla yaşadık" gibi ayetlerin çelişkisi yine "Müslüman millet" ve "gayrimüslimler"e işaret etmektedir ve burada da bölgesel sınırlar kaldırılmıştır. Bir sonraki paragrafta yer alan "Bizim görüşümüze göre milletler arasında eğitimsiz kimse yoktur", "milletler" kelimesinin milletlerden biri olan Türkistan'ı kastettiği bilinmektedir . Bir şiirde "millet" ve "vatan" kavramlarının hem geleneksel hem de yeni yorumlarının bulunması Hamza'nın bu konudaki araştırmalarının henüz sona ermediğini göstermektedir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Yukarıda "yeni düşüncenin" 20. yüzyılın başlarında şekillenmeye başladığı söylenmişti , yani somut bir yaratıcının zihninde tezahür ettiğini gözlemliyoruz.

Hamza'nın "Yakhshi Kholin y Oqotgan Seziz Turkestan" şiirinde "vatan" kavramının anlam bakımından zengin olduğu görülmektedir:

Esiz, Esiz, Türkistan, önceki durum nerede?

Dünyaya zarar veren Ul Hurşid'in akıbeti ne olacak?

Abri dikkatsizdir, ihtimal gecedir .

Milletimiz aşağılanırsa bunu kaldıramayız.

Maddenin içeriğine bakıldığında Türkistan'ın burada belirli bir bölge olarak "vatan" anlamına geldiği anlaşılmakta ve bu bölgede yaşayan halkın "millet" kavramıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu yorumlanmaktadır. Zira şiir yarışmasında yer alan "Türkistan" ve "vatan" kelimeleri, Türkistan'ın önceki hali olan "geçmiş" kavramını da kapsamaktadır. Şair bununla "vatan"ın bugünkü durumundan "vatan"ın sorumlu olduğunu vurgulamaktadır.⁵

, sanatçının imajını yaratma süreci hakkında yazıyor ; "...şair hayatın gerçekliğinin özünü ifade eder; Cinsiyet, belli bir gerçekle uyum içinde olan pek çok gerçeği gözlemler , inceler, güzelliğinin unutulmuş ya da bilinmeyen yönlerini araştırır ve bunları somut bir görüntüyle özetler ⁶. Böylelikle şiirde belli bir

⁵Kokan edebiyat ortamı ve üçüncü rönesans. Bilimsel konferansın materyali. D. Kuronov, A. Khudaiberdiyev. Hamza'nın eserinde "Vatan" ve "Millat" sanatsal kavramları. Fergana. 2022. B-181

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

imgenin temelini oluşturan sanatsal hakikat, gerçek gerçekliğe kıyasla çok yönlü, geliştirilmiş bir nitelik gösterir.

gelişmenin yolunu tıkadığı bilinmektedir . Şairin "Ah sapkınlık" şiirinde bunu görebiliriz :

kendini aptal yerine koydun .

Ah, gaflet, cehalet, sen mecbur ettin,

Y eksenine, milletimize olan azmimiz ,

Cesaretimiz gelmez, ağla millet, ağlayalım [5.57].

Cehalet, insanlığı uçuruma ve cehalete sürükleyen yoldur. Sıradan insanların sadece mideleri için yaşamaları , bilgisizlikleri, Eshanların zenginlik hırsı içinde gece gündüz hayattan özgür olmamaları şairi bütün millete ağlatmaktadır.

Zenginler, devletten ayrı olmalarına rağmen sapkınlıkla gurur duyuyorlar.

Siz milletten habersizsiniz, ağlayın millet, ağlayalım.

Erkekler oyunda, kızlar zindanda,

Aydınlanmaktan yorulanlar ağlasın millet, ağlayalım.

Bayoz bizim dergimizdir, Cemşid bizim romanımızdır [5.57].

Şair bu eserinde talmeh sanatını kullanarak "Cemşid" ismini zikretmektedir. Efsanelere göre Cemşid, İran'da ilk kez hüküm süren Peşdan hanedanının en büyük

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

hükümdarıdır . Saltanatı sırasında şarabı icat ederek, yenilenme ve gençleşme mevsimi olarak kabul edilen Navroz kutlamasını yılbaşı tatili olarak tanıttı. Her gününü parti ve eğlenceyle geçiriyordu. Şair de aynı şeyi ifade ediyor. Zenginler sapkınlıkla gururlanır, milletin halinden habersiz olur, okuma, öğrenme, gelişme çağındaki genç erkekler vakitlerini oyunlarla geçirir, kızların meşguliyeti şaire sıkıntı verir. Yine millete sesleniyor: "Ağlayalım."

Şairin eserinde bu ayetlerin manasının ilim, eğitim ve okul olduğunu söyleyen genç erkek ve kadınlar bulunmaktadır. Yani bir kıtada genç erkekler kızları aydınlanmamakla suçluyor, diğer kıtada kızlar esaret altında olduklarını yazıyor.

Kocalar

Okumayanlar siz kızlar bizi aydınlatmıyorsunuz.

Durumlarından habersiz bir ailedirler.

Kendileri mahkûmdur, elleri bağlıdır ve gafildirler.

Dilleri algılamayan, gözleri görmeyen cahillerdir [5.66].

Genç erkeklere göre bütün kadınlar ve kızlar aydınlanmaya yabancı, hallerinden habersiz , adeta tutsak olmuş gibi elleri kolu bağlı.

Kızlar

Siz kızlar bizi aydınlatmıyorsunuz,

Kendi başlarına cahildirler.

Bizi hapsetti, bağladı , kör etti.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Haini mezara gömdüler

Ayette, çeşitli din adamlarının uydurdıkları sapkınlık ve hurafeler yüzünden o dönemin kadınlarının aydınlanmadığı ve hapsedildiği gösterilerek, toplumu cehalet batağına sürüklediği anlatılmaktadır.

Hadislerde ilim edinmenin her erkeğe ve kadına farz olduğu, erkek çocukları gibi kızların da ilim edinme hakkına sahip olduğu, ancak ilim öğrenerek annelik vazifesini gerçekleştirip hissedebileceği söylenmektedir. onun mutluluğu. Yani her şey bilime dönüyor .

Ömrünü gece gündüz çalışarak geçiren, cansız resimlere dönüşen kadınların kültürü nedir? konsept nedir ? Bunu bilmemeleri , özünü anlamamaları, hayatlarında sadece birinin düğününü süsleyip çorba yapmaları şairi endişelendiriyor.

Sonraki dizelerde kızlar, erkeklerin itirazlarını reddederek onların eğitilmesini, kültürlenmesini , eğitilmesini isterler ancak buna imkân yoktur. Şair diğer şiirlerinde de gençlerin bu hayallerinin ancak halkın birlik olup yeni okullar inşa etmesiyle gerçekleşeceğini belirtmektedir.

Bu noktada Cedidci meselesinin tarihine bir göz atalım. "Modernizmin fikirleri, baharın başlarındaki güçlü rüzgarlar gibi, tomurcukları kırıp orta çağ yaşamının en alt katmanlarını ortaya çıkardı . Momoguldurak, Millet'in ve Vatanın ölüm kalım meselesinin gündeme getirildiğini söyledi . Şimşek gibi parlayarak

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

göğsündeki yaraları aydınlattı. Türkistan Ana sayesinde eğitimin, basın ve tiyatrunun tohumlarına hayat verdi. Bu fikirlerden hareketle milli diriliş ve milli bağımsızlık mücadelesine giden yoğun ve heyecanlı bir süreci örgütledi .

"Cedid" kelimesi modernitenin temelidir. Jadid "yeni" anlamına gelir. Bu sadece "yeni" ya da " yeni yanlısı" anlamına gelmiyor . Belki "yeni insan", "yeni düşünce", "yeni nesil" gibi geniş anlamlara sahiptir.

Şairin eserinde "Vatan" kavramı da kendine has bir şekilde ifade edilmiştir. Vatan, insanların doğup büyüdüğü kutsal mekandır, atalardan nesillere bırakılan büyük bir mirastır . Aşağıdaki şiir onun büyüklüğünü anlatıyor:

*Vatan, vatan derlerdi ama ne diyeceğimi bilemedim.
ruhu Anavatandan özgür olsun ,
Tek bir ruh yok ey Duyguli, damarların kanı Anavatandır,
Yeter ki , ruhun canı Anavatan'dır [5.79].*

Vatanın ne olduğunu, değerini, insan hayatındaki yerini anlatan şair , yaşarken vatanda olmayı ve yeniden onun kucağında olmayı hiçbir okuyucuyu kayıtsız bırakmayacak şekilde yazmaktadır. Çünkü şairin sevgiyle söylediği gibi Anavatan ruhların ruhudur.

yeni okul yöntemini devrimin temel taşı olarak gördü . Bu doğaldır. Sonuçta amaç toplumu yenilemekse bunu ancak sağlıklı bir nesil başarabilir. Özgür düşünen bir nesil yetiştirmek gerekiyor, eski eğitimle mümkün değil çünkü devir

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

değişti. Bu nedenle şair herkesi bir okul açıp oraya gitmeye davet eder. Bunu "Okul" adlı şiirinde görebiliriz.

*Güzel sanatlar ve kültür okulundan,
Her kademedede okul tekrarı yapmak yeterlidir.
Yağmur yağdığında ve sebze yetiştirdiğinde,
Tarqqi Gülşani refah içinde ölür, Anhar okuldandır [4.224].*

Kamil bir kişiliğin yetiştirilmesinde bilgi ön plandadır, bilgi ve görgü okulda kazanılır. Yağmur her yeri bitkilerle süsleyip güzelleştiriyorsa, okul insanı bir üst makama yükseltir.

*Okul onur ve mutluluk yeridir.
Okuldaki iki dünya matlab'ı yeter.
Ülkede okul ölmezse, beşik ölür.
Bütün ülkedeki en iyi okuldan*

Okul ve eğitim eksikliği milletin yok olmasına yol açar . Bu nedenle tüm uluslar okul çalışmalarına büyük önem verir ve gelecekte yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçilir.

*Bir insan okuldaysa öğrenir , ahlakı mükemmeldir,
Gelip okusun , bin okuldan ölecek .
Milletin tamamı bizim gibi gerçekten uyuyordu.
Vale b bizim yüzümüzden okuldan öldü [4.223].*

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Peki gecikmeden kurtulmanın bir yolu var mı? Cehaletin ve gerilemenin tek çözümü yeni okullar açmak ve gençlere uygun koşullar yaratmaktır. Çünkü diğer milletler kalkınmayı tam olarak bilgi ve eğitimle başarmışlardır . Şairin kaleminde bu tür manaları barındıran pek çok ayet bulunmaktadır.

, Saadi Shirozi, Celaleddin Rumi, Sufi Olloyar, Süleyman Bakırghani, Gulkhani gibi yazarların örnek hikayelerinden eski ekollerin folklorunda var olan atasözleri kullanılmıştır.

20. yüzyılın başında modern düşünürler - Mahmudhoja Behbudi,

Aynı sürecin aktivasyonu Munavvarqori Abdurashidkhanov, Ishokkhan Ibrat, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzada Niyozı ve Abdulla Avloni'nin pedagojik faaliyetlerinde görülebilir. Abdulla Avloni'nin "Türk Gülistanı veya Ahlakı", "Birinci Öğretmen", "İkinci Öğretmen", Fıtrat'ın "Okuma" adlı ders kitaplarında eğitim eğitiminin yüksek örneklerini görmekteyiz . Modern pedagogların geleneksel pedagojiden ayrılan özellikleri, sadece Doğu edebiyatından değil, dünya edebiyatı örneklerinden de örnek hikâyeleri etkili bir şekilde kullanmalarındır. Tek kelimeyle Doğu ve Batı pedagojisini sentezlediler"

milleti alim olarak görmeyi amaçlayan Hamza , milletin çocuklarına çeşitli yerlerde defalarca yeni okullar açar. Bu okullarda yeni yöntem, yeni eğitim gereksinimleri temelinde çalışmaya çalışılıyor. Bu da sonucunu veriyor, yani burada okuyan çocukların okuryazarlıkları hızla geliyor. Ancak Türkistanlı

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

çocukların okuryazar olduğunu görmek istemeyen çarlık yetkilileri , okul faaliyetlerini durdurmaya çalıştı, kapattı ve gerekli tüm eğitim materyallerine el koydu. Ancak bu çabalar, sözüne sadık olan Hamza'nın eylemlerini durduramaz. Milleti okumaya davet etti:

Okuyun, güvende olun,

Okuyabilirsiniz.

Çok yaşa [4.212].

Şair, halkına ilim, irfan ve irfanı yaymak için ne canını, ne maddi kaynaklarını, ne de gerekirse canını esirgememiştir . Aydın Hamza, kurduğu tüm okullar için yeni ders kitapları hazırladı.

Ateşli şair , halkının iyi dileklerinin destekçisi ve zor günlerinde omuz omuzaydı . Hamza memleketin neresine gitse adalet yerine ilim yerine neşeyi, ilim yerine ahlaksızlık ve cehalet gördü. Bu nedenle dalaletten, cehaletten ve dekadanlıktan kurtulmanın ancak ilim öğrenmek, aydınlığa ulaşmak ve "karanlık gün " ile mümkün olduğu söylenmektedir. Bunu aşağıdaki "İlm ista" şiirinde görebiliriz .

Dünyanın neşesi gündüzdür, insanın neşesi bilgidir,

Dünyanın karanlığı gecedir, senin adamın ise zayıf bir ilimdir.

[4.109]

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Şair bununla ilmi öyle bir seviyeye yükseltir ki, ilim sanki dünyanın ve tabiatın altın yıldızı sayılan insanın güneşi gibidir. Her halükarda onunla hedefe ulaşılır, o halde kör olan gözleri açın ve uyanın ve ilmi arayın. Şair, "Gelişmiş ulusların sözlerine kulak verin, onlar bu gelişmeyi bilgiyle başardılar" diye devam ediyor.

Hamza'nın şiirlerinin 1914 yılından itibaren "Sadoi Türkistan", "Sadoi Fergana" gibi çeşitli gazetelerde yayınlandığı bilinmektedir. Bu tür gazetelerde yayımlanan "Kitob" adlı şiirinde, modern aydınlanmanın kaynağı sayılan kitabın önemi hakkında şunları yazar;

O, her arzunun başıdır, her yerin mücevheridir,

Bütün hastalıkların ilacı kitaptır [5.78].

Aslında kitap insanoğlunun yarattığı sekizinci mucizedir ve onu tanıyan insan asla karanlıkta kalmayacaktır .

"Emekçi halkı eğitime, aydınlanmaya, milli uyanışa, yani aydınlanma, ilerleme, milliyetçilik, vatanseverlik fikirlerine çağırmak Hamza'nın çalışmalarının ana yönünü oluşturmaktadır.

Hamza, döneminin habercisi olarak "Ağla Türkistan", "Sağlığını kaybetmiş Türkiyestan", "Acıya ilaç istemez", Çarlık sömürgecilerinin zulmüne uğrayan Türkistan ve yerli halk gibi şiirler yazmıştır. Geriliğe ve cehalete mahkum olan zalimler, ülkesini uyanışa, aydınlanmaya, kalkınmaya çağırıyor. " Asrın

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

gelişmesiyle birlikte Özbek halkında çok ilham var ", "Uyan Türkistan, uyanma vakti geldi" diye haykırıyor.

*Kalk, bedenini acıdan iyileştir , Türkistan,
Adaçayına yer ver Türkistan,
Kemerini bağla Türkistan,
Aydınlanmaya koş, Türkistan .*

Hamza'nın şiirinin ideolojik-estetik özellikleri bu popüler ve güncel eserlerde açıkça görülmektedir.

, "vatanın uyanışı", "halkın gözünün açılması" temalarının milletler arası dostluk ilkelerine aykırı olarak ifade edilmediğini belirtmekte fayda var . Sonuçta Hamza, halkların ve milletlerin dostluğu ilkelerine sadık kalmış ve Çarlık Rusya'sının sömürge politikasına karşı olumsuz bir tavır sergilemiştir. Bunu dikkate alan ünlü Hamza alimlerinden Laziz Qayumov, "Hamzayı Bilmiyorduk" makalesinde haklı olarak "şairin Rus sömürgecilerle çatışmasının sürekli devam ettiğini" yazıyor.

Hamza'nın tüm çabalarının temelinde halkı milli kurtuluşa ve ilme çağırma vardı. Şairin ömrünü bu eserlere adadığını söylerken abartmıyorum . Sadece kırk yıl yaşayan şairin, silinmez bir iz bırakabilmesi günümüz gençliğine ders niteliğindedir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Şairin eserinin konu kapsamı çeşitlidir, sadece bilgiyi değil aynı zamanda hepimiz için değerli olan öğretmeni, ebeveynleri ve sevgiyi de içerir, bu da yaratıcının tutkulu bir insan olduğunu gösterir. Bunu öğrenciler için oluşturulan “Okuma Kitabı”nın ön sayfalarında gazel tarzında ve nasihat ruhuyla yazılmış bir dizi şiirde görebiliriz.

Bize verilen en büyük nimet efendimizdir,

Gözümüzün nuru , bedenimiz öğretmenimizdir.

Düşünürsek insanımızın asıl atomu o kişidir.

Çünkü öğretmenimiz bize bilmediklerimizi anlatıyor. [4.219]

Halkımızda bir söz vardır: "Öğretmen babandan büyüktür." Öğretmenin ve öğretmenin değeri her zaman yüksek olmuştur , çünkü hepimiz siyah ile beyazı, iyi ile kötüyü ayırmayı öğretmenin yardımıyla öğrendik. Şairin çocuk diliyle yazdığı bu şiirde kastettiği de tam olarak budur.

Sözümüzden dönmezsek, söylediğimizden ayrılmazsak,

Öğretmenimiz birçok bilgi öğretiyor.

Annemizden babamızdan daha iyi merhamet gösteren,

Öğretmenimiz bize her eksikliği gösteriyor .

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Öğretmenin amacı, öğrettiği öğrencilerin mükemmelliğini görmektir, öğretmenin çocuğun hayatındaki rolü eşsizdir ve aynı zamanda bir öğretmen olan yaratıcı da yukarıdaki ayetlerde bunu düşünmektedir.

ve zengin bir kültüre sahip milletlerden biridir , kendine has milli gelenekleri, milli zihniyeti, büyüklerine saygısı, çocuklarına saygısı vardır. Burada anne-baba, onların hizmetinde olma , onların rızasını alma gibi hiçbir Özbek çocuğunun inkar edemeyeceği hususlar vardır.

Hangi şair anne ile ilgili şiir yazmamış, hangi şarkıcı şarkı söylememiş, hangi sanatçı resimlerinde anne karakterini yansıtmamıştır? Mutlaka anne imajını yaratacak bir yaratıcı vardır. Çünkü dünyanın en saygın cinsi bu annedir. Hamza da bu noktada görüşlerini dile getirdi.

Annemiz babamızdan daha kutsaldır.

Bizim için gerçekten fedakarlık yapacağız .

Kabemiz, beşik türbemiz,

Taji İkbal, mutluluk bizim yerimizdir. [4.220].

Gerçekten kâinatın nuru olan bir anne vardır. Halkımızda "Cennet annelerin ayakları altındadır" diye bir söz vardır. Hiçbir çocuk annesine olan borcunu ödememiştir, bu mümkün değildir. Çocuğu için harika şeyler yapıyor , onu bir "et parçası"ndan insan düzeyine çıkarıyor. Bu hizmetler sayısızdır ve anlatılamaz. Annenin kendisi harika ve adı da harika.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

*İki ya da üç yıldır taşıyorum
Büyüdü ve çok çalışkan oldu.
O, bizi yüreğinde barındırır ve sever.
bir hayalimiz daha var dedi (220-B).*

Annemizin hizmetinde olmak bir görevdir , onun hizmetlerini her zaman anmak, ona layık evlatlar olmak sünnettir.

Şair burada da "Baba"dan söz ediyor:

*Dürüst olalım,
Babamız bizim en kutsal kiblemizdir.
Sağın büyük emri ,*

Tanrı bizzat bizi bilgilendirdi. (220-B).

Halkımızda bir söz vardır: "Baba razı olur - Allah razı olur". Babalar bir çocuğu büyütmek ve onu yetişkinliğe taşımak için çok çalışırlar. Büyüklük bakımından annelerden aşağı değildirler.

*Yani bize beslediği yiyecekler,
Yazın ve kışın karla kaplıyız.
Acıktığında bizi bırakmadı.
Biz oynadık, o çalışmayı bırakmadı (220-B).*

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Babaya "Padi rukurkovor" diyoruz. Çünkü insana ondan daha büyük ve daha şefkatli olan kimse yoktur. Baba, karanlık yollarımızı aydınlatan, dertlerimizi kolaylaştıran imanlı bir insandır. Bir çocuk için güçlü bir destek, gurur ve onurdur.

Aydın şairin modern zaman dünyasına nasıl girdiğini, yolda neler yaptığını, o dönemin sosyal ve ekonomik durumunu kısaca anlatayım. "Özbek milli rönesans edebiyatının oluşumundaki sosyo-politik ve edebi statik faktörler ile 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Türkistan'ın sosyo-politik, kültürel-edebi hayatı, Türkistan'da yeni konuların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özbek edebiyatı tarihi.

" 20. yüzyılın başında Özbek edebiyatı tarihinde yeni temaların ortaya çıkması , toplumsal hayattaki olayları gerçekçi ve gerçeğe uygun bir şekilde anlatan yeni şiir dizileri açısından büyük önem taşıyor. Dönemin edebiyatında geleneksel olan bu şiir dizilerinin temasını şu şekilde tanımlamak mümkündür:

- 1) sosyo-politik;
- 2) esprili
- 3) lirik ;
- 4) komik-eleştirel.

Aydınlanmacı ve toplumsal yaşamdaki olayların çağdaş şairi

düşüncelerini şiirsel bir biçimde ifade ederler . Edebiyat eleştirmeni K. Yoldoshev "Edebiyatın amacı, görevleri, imaj nesnesi, konu kapsamı, karakterleri

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

değişse de sanatsal temsil araçları, ifade biçimleri, tür ve türler açısından klasik edebiyattan uzaklaşmıştır. Aydınlanma edebiyatı, yeni Özbek edebiyatının ikinci aşaması olup, asırlık milli gelenekler şeklinde kendi iç kanunlarına dayanarak gelişen klasik edebiyata benzemektedir. "Dış etkilere teslim olmuş ve tamamen toplumsal bir yönelim kazanmış modern edebiyat arasında estetik bir köprü vardır." Gözlemlerimiz sonucunda Kokan Edebiyat Okulu yazarları doğrultusunda sınıflandırmaya şu şekilde devam edilebilir:

- 1) seçimle ilgili şiirsel bir dizi .
- 2) Faturalar konusunda şiirsel bir dizi.
- 3) Seyahat günlüğü şeklinde şiirsel bir dizi .
- 4) Borç konusunda şiirsel bir dizi.
- 5) Emek konulu şiir dizisi.
- 6) Araba konulu şiirsel bir dizi.
- 7) Mamajon Makayik hakkında şiirsel dizi.
- 8) K o'samen radifli şiir dizisi.
- 9) Kalish ve Kovush ile ilgili şiir dizisi.
- 10) Şiirsel harfler üzerine şiir dizileri .
- 11) Okul konulu şiir dizisi.

Aslında Muqimi, Zavqi ve Furqat'ın eserlerindeki aydınlanma fikirleri geleceğin

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Nesiller boyunca Cedidizmin yönlendirilmesine zemin oluşturdu . Onların düşünce ve görüşleri, yazdıkları edebi temalar modern edebiyatın ideolojik temeli haline geldi . Ayrıca Aydınlanma edebiyatı klasik edebiyattan farklıdır. Bu durum edebiyat eleştirmeni tarafından şu şekilde gerekçelendirilmiştir: "Klasik edebiyat esas olarak bireyler, belirli bir sınıf için yaratılmış ve anlatım tarzı da buna uygun olmuştur. Genel halka yönelik olmayan bir edebiyattı. Aydınlanma edebiyatı başlangıçta halka yönelikti ve anlatımında halk için sadelik ve anlaşılabilirlik ön plandaydı. Aydınlanma karakteri ulusal edebiyatı ifade biçiminden içeriğin özüne dönüştürdü . Sosyal hayattaki sorunların artması nedeniyle edebiyatta bu tür konularda yazılan eserler ortaya çıkmıştır. Bu dönemin edebiyatına bakacak olursak bir başka edebiyat eleştirmeni de Kokan edebiyat ekolünün temsilcilerinin eserlerinde Aydınlanma düşüncesinin ön planda olduğunu vurgulamaktadır. "Furqat, Muqimi, Zavqi gibi şairler aydınlanma fikirlerini savunuyorlar . Daha sonra onların saflarına Hamza, Ayni, Avloni gibi aydınlatıcılar girdi "[3.58].

Aydınlanma şairlerinin çoğu gerçekçilik yöntemiyle yaratmışlardır. Bu şiir dizilerinde yer adları, tarihi şahsiyetler, gerçek hayattaki olaylar anlatılıyor .

Hamza'nın şiirinin, zarif ve büyük Doğu liriklerinin zengin güzelliğine doymuş, onu içten yenileyebilecek nitelikte şiirlerden oluştuğunu bilmemek mümkün değildir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ÇÖZÜM

Şiirsel imge ile lirik deneyim arasındaki ilişkide, sanatçının gerçekliğe karşı tutumundan yola çıkarak doğrudan ifade edilen içeriğin açık ya da sembolik tezahürlerinin olduğu görülmektedir. Hamza bu şiirinde çocuklara küçük yaşlardan itibaren dürüstlük ruhuyla eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayarak onları yalan ve aldatmadan uzak durmaya çağırılmaktadır. Şair, kapsamını genişletmek için şiiri bir çocuğun dilinde yorumlar.

Hamza özgürlüğe ve özgür iradeye her şeyden çok değer verirken, ona giden tek yolun da bilgi olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle milletine, ülkesine az da olsa fayda sağlamayı düşünen insanı aydınlanmaya çağırdı . Eski öğretim yöntemi de dahil olmak üzere, bilimin öğrenilmesine biraz bile müdahale edebilecek her türlü prosedürü şiddetle eleştirdi . Aydınlanma, özellikle Avrupa kültürü büyük bir coşkuyla desteklendi .

Kullanılmış literatür listesi

1. MKNurmuhammedov, Edebiyat teorisi, -Taşkent: 1979, B-20.
2. O. Boltaboyeva. Modern edebiyatın tarihi. Namangan: 2002.258 B.
3. Özbek edebiyatının meseleleri, Taşkent: 1962, B-220.
4. Dilrabo Mingboyeva , Sembollerin büyüü. Taşkent : Literatür 2022 , B-116.
5. Uluğbek Hamam. Sanatsal düşünme. Taşkent : 2002 , B-8.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

6. Laziz Qayumov, *Yaş ve Nasr* , - Taşkent : 1975 , B-88.
7. Hamza Hakimzada Niyazi, *Kesintili Çiçek Hastalığı*, Taşkent: 1986, B-22
8. Hamza Hakimzada Niyazi, *Devon*, -Taşkent: 1988, B-55.
9. S. Mirzayev. *20. yüzyılın Özbek edebiyatı*: B-128.
10. Abdullah Şer. *Estetik*.-Taşkent: Özbekistan 2014. B-224.